

Маринченко Г.*Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського*

ORCID: 0000-0003-3208-0546

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13337625>**КРОССЕНС: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ****Marynchenko H.***V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv*

ORCID: 0000-0003-3208-0546

CROSSENS: A MODERN APPROACH TO VISUALIZATION OF EDUCATIONAL MATERIAL**Анотація.**

Розкрито зміст та навчальні можливості використання «кроссенс» під час підготовки майбутніх вчителів історії. Продемонстровано основні структурні елементи «кроссенс». Представлено приклади використання «кроссенс» під час очного та дистанційного навчання. Розкрито важливість та необхідність використання «кроссенс» під час підготовки майбутніх вчителів історії.

Abstract.

The content and educational possibilities of using «crossense» during the training of future history teachers are revealed. The main structural elements of «crossense» are demonstrated. Examples of the use of «crossense» during face-to-face and distance learning are presented. The importance and necessity of using «crossense» during the training of future history teachers is revealed.

Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, дистанційне навчання, «кроссенс».

Key words: pedagogical technologies, teaching methods, distance learning, «crossense».

Організація процесу навчання в останні роки зазнала значних змін, викликаних пандемією, військовими діями та загальним процесом цифровізації суспільного життя. Однак якісна підготовка випускників, які володіють ключовими компетентностями, необхідними для реалізації майбутньої професійної діяльності, залишається пріоритетним завданням закладів освіти, особливо педагогічного спрямування. Підготовка майбутніх вчителів історії в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського здійснюється з урахуванням рекомендацій МОН України та сучасних тенденцій освітньої галузі та ринку праці. Під час проведення занять здобувачів освіти ознайомлюють не тільки з основними тенденціями та новаціями в обраній галузі, а й використовують досягнення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема це стосується візуалізації навчального матеріалу, особливо з огляду на дистанційний формат організації навчального процесу.

Використання наочних засобів навчання в освітньому процесі не є новим у світовій та вітчизняній дидактиці. Проблеми використання принципу наочності приділяли значну увагу такі педагоги, як: В. Болтянський, І. Бурдак, А. Брушлинський, С. Гончаренко, Я. Коменський, І. Малафійк, Г. Песталоцці, Ж. Руссо, К. Ушинський, Л. Фрідман, І. Осмоловська, С. Шемедюк та ін. [1, с.237]. У їхніх працях розглядалась роль та значення наочності в утворенні, формуванні понять та продуктивній навчальній діяльності здобувачів освіти. Окремі варіації створення та використання візуалізації навчального матеріалу можна побачити на сторінках освітніх платформ «НаУрок», «Все-освіта» та на персональних сайтах вчителів та

викладачів ЗВО. Однак використання такого засобу унаочнення навчального матеріалу як «кроссенс» в дидактичній літературі можна сказати відносно нове.

Головною метою даної роботи є аналіз можливостей використання «кроссенс» для візуалізації навчального матеріалу під час підготовки майбутніх вчителів історії.

Найчастіше в Інтернеті можна знайти таке визначення: кроссенс – головоломка нового покоління, побудована на асоціаціях. Слово «кроссенс» означає «перетин смислів» і створено авторами за аналогією зі словом «кросворд». Ця унікальна ідея належить письменнику, педагогу і математику С. Федіну і доктору технічних наук, художнику і філософу В. Бусленку.

Кроссенс вперше надруковано у 2002 р. в журналі «Наука і життя». Він являє собою асоціативний ланцюжок, замкнутий у стандартне поле із дев'яти квадратів (як у грі «Хрестики-нулики»). Дев'ять зображень розташовані в ньому таким чином, що кожен малюнок має зв'язок із попереднім і наступним, а центральний об'єднує за квінтесенцією відразу декілька. Зв'язок може бути як поверхневий, так і змістовний. Але в будь-якому випадку це прекрасне завдання для розвитку логічного і творчого мислення.

Кроссенс – це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу, який виконує кілька важливих функцій:

Функції кроссенсу:

✓ **навчальна** (сприяє засвоєнню навчального матеріалу в ігровій формі);

✓ **мотиваційна** (пробуджує інтерес до теми уроку та бажання розгадати головоломку);

✓ **розвивальна** (сприяє розвитку творчого логічного та образного мислення, вмінню пояснювати певні речі);

✓ **соціальна** (пояснює причини та закономірності певного явища, його елементи, протиріччя);

✓ **комунікативна** (забезпечує діалог між різними учасниками освітнього процесу).

Оскільки основне значення кроссенсу – це певна загадка, ребус, головоломка, то він є гарною формою нетрадиційної перевірки знань із теми. Застосування кроссенсу на уроці різноманітне. Можна побудувати весь урок в формі кроссенсу, тобто дев'ять його елементів можуть представляти собою структуру уроку.

В роботі вчителя кроссенс це:

✓ *спосіб поглибити розуміння певного поняття чи теми уроку;*

✓ *можливість продемонструвати практичне застосування знань і зв'язок вивченого з життям;*

✓ *можливість встановити міжпредметні зв'язки між шкільними предметами;*

✓ *розвиток логічного, абстрактного, асоціативного мислення, а також уяви;*

✓ *можливість розкрити здатність учнів мислити нестандартно і креативно;*

✓ *надання можливості учням для самовираження.*

Під час розгадування кроссенсу розвиваються комунікативні і регулятивні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення предмету.

Існує кілька варіантів створення кроссенсу:

Для полегшення процесу створення кроссенсу спочатку потрібно заповнити словами кожен квадрат, а потім замінити їх образами. Оскільки у цьому завданні велика роль суб'єктивного сприйняття образів і зображень, то можливі свої варіанти зв'язків, за умови, що учень обґрунтовує свою версію.

Алгоритм створення кроссенсу:

✓ *визначити тему, загальну ідею, продумати мету;*

✓ *виокремити дев'ять елементів, що стосуються теми та ідеї;*

✓ *визначити послідовність елементів, віднайти зв'язки між ними;*

✓ *зміст сконцентрувати в центральному (дев'ятому) елементі;*

✓ *підібрати зображення, що ілюструють елементи, пронумерувати їх;*

✓ *замінити прямі образи і асоціації символічними;*

✓ *виготовити картку для учнів, скомпонувавши кроссенс та таблицю відповідей для нього.*

Варіанти використання кроссенсу на різних етапах уроку:

✓ *можна зашифрувати у кроссенс тему уроку чи епіграф до нього;*

✓ *за допомогою кроссенсу можна розглядати проблемну тему уроку;*

✓ *кроссенс може стати своєрідним планом-конспектом уроку, коли на кожному етапі уроку вчитель відкриває наступний квадрат;*

✓ *кроссенс як узагальнення знань про певне поняття (добу чи історичну постать, подію);*

✓ *під час вивчення і повторення біографії видатних історичних/політичних діячів;*

✓ *система образів епохи/події зашифрована у кроссенс;*

✓ *характеристика видатного діяча історичної події/періоду/епохи;*

✓ для роботи на уроці над будь-яким із цих питань дайте можливість учням попрацювати в парах чи групах;

✓ кроссенс можна запропонувати учням як творче домашнє завдання;

✓ за допомогою кроссенсу можна презентувати доповідь/повідомлення.

Варто звернути увагу на той момент, що якщо ви дасте один і той самий кроссенс кожному учневі для розгадування - відповіді будуть відрізнятися. Якщо ви дасте завдання скласти кроссенс на одну й ту саму тему кільком групам учнів – роботи будуть відрізнятися. Кроссенс може допомогти вам відкрити нестандартне, креативне, образне мислення у своїх учнів. Робота з кроссенсом відображає глибину розуміння учнями вивченої теми.

Разом із тим кроссенс сприяє:

✓ розвитку логічного, образного і асоціативного мислення, уяви;

✓ прояву нестандартного мислення і креативності;

✓ розвиває можливість самовираження.

Під час розгадування кроссенса розвиваються комунікативні і регулятивні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення предмету.

Тому кроссенс – головоломка нового покоління, яка поєднує в собі найкращі якості зразу деяких інтелектуальних розваг: загадки, ребусу, головоломки. Кроссенс є прекрасним засобом розвитку логічного і творчого мислення.

Пропонуємо ось такі варіанти кроссенсу для уроків історії.

Список літератури:

1. Концепція Нової Української школи. URL: <http://nus.org.ua/about/formula/>
2. Пометун О. *Енциклопедія інтерактивного навчання*. Київ, 2007.
3. Кожем'яка О.Л. *Інтелектуальні ігри на уроках історії*. Харків, 2005.
4. Багрій К.Л. Наочність у викладанні та її значення в навчальному процесі. *Проблеми освіти та*

методика викладання у вищій школі. 2016. Вип. I (61). С. 260-268

5. Ковтонюк Ю.П. Розвиваючий метод – крос-сенса. *Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез*. Бердянськ, 2017. Ч.1. С.18-19.